

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Кариева Халима Икромжоновна

Преподаватель кафедры физического воспитания Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье рассматриваются направления формирования физической культуры обучающихся, ориентированных на сохранение и укрепление физического здоровья как важнейшего фактора выполнения жизненных целей и самосовершенствования.

Ключевые слова: физическая культура, здоровый стиль жизни, здоровьесбережение, формирование потребности.

Отношение к собственному здоровью, физической культуре и двигательной деятельности – важнейшие показатели качества и продолжительности жизни человека в современных социально-экономических условиях [2].

Физическая культура является исторически изменяющейся особой формой, структурной единицей человеческой жизнедеятельности. Понятие «физическая культура» в самом широком смысле этого слова есть обобщение, касающееся физических данных человека, его двигательных способностей, которые неотделимы от умственных. Физическая культура, как процесс, имеет в качестве своей отличительной особенности, прежде всего то, что ее специфическую основу составляет двигательная активность человека, целесообразно направленная на развитие или сохранение показателей. Содержание и форма этого процесса в различные периоды, естественно, изменяются в зависимости от закономерностей возрастного развития, динамики условий жизни и деятельности, содержания самого процесса [3].

Методологически значимыми в определении физической культуры [1] являются два аспекта: первый – указание на ключевой признак физической культуры как результат физического образования – «на деятельность индивида по позитивному самопреобразованию»; второй – указание на ключевой признак результата этой деятельности – на «систему образуемых ею (деятельностью) ценностей». Первый предполагает наличие субъекта самопреобразования, второй – наличие признака бинарности процесса воспитания-самовоспитания.

Изменение отношения студенческой молодёжи к физическому воспитанию предполагало: а) усиление внимания к формированию потребностей в здоровом стиле жизни; б) обеспечение доступности необходимого минимума спортивно-оздоровительных услуг; в) осуществление дифференциации физической нагрузки в зависимости от подготовленности студента; г) обращение серьёзного внимания на психологическое обеспечение и приобретение конкретных навыков осуществления процесса физического самосовершенствования и самооздоровления.

Одним из важнейших условий востребованности молодого специалиста на современном рынке труда наряду с профессиональной компетентностью является его психофизическое

здоровье. Это условие ставит перед учреждениями высшего образования задачу подготовки специалистов, обладающих, помимо профессиональных знаний и навыков, и потребностью сохранения и развития собственного здоровья. Решающим фактором обеспечения здоровьесберегающего поведения личности является сформированность у студенческой молодежи субъектной позиции оздоровительной направленности.

Одним из наиболее действенных средств сохранения и укрепления здоровья является физическая культура. Систематические физкультурно-оздоровительные занятия, помимо красивой фигуры и привлекательного внешнего вида, создают благоприятные условия для деятельности внутренних органов, приводят к развитию и совершенствованию всех функциональных систем организма.

Выполнение физических упражнений вызывает у человека ярко выраженное чувство гармонии, физического и психического единства. Применение комплекса реабилитационных методик показывает положительный результат воздействия на организм, так как данный процесс обусловлен адаптацией всех функциональных систем организма.

Систематические занятия физическими упражнениями задерживают процесс обратного развития, стимулируют компенсаторные процессы (замена угасающих функций новыми), и, тем самым, улучшают состояние организма. Оздоровительный эффект связан с нормализацией процессов управления и регуляции; гармонично развитая мускулатура способствует хорошей осанке, что определяет внешний облик и добавляет уверенности в себе.

В результате реализации программы интегративных занятий студенты овладевают определенным объемом знаний, благодаря которому у них меняется отношение к стилю жизни и гендерному поведению, обеспечивается понимание значимости физической активности. Они учатся решать проблемы распределения бюджета свободного времени, рационального питания, индивидуальной физической подготовки, учатся обобщать результаты самоконтроля морфофункционального состояния, применять теоретические знания на практике, овладевать методами поиска новых знаний, вводить эти знания, умения и навыки в область физического самовоспитания.

Результаты исследования показали, что студенты, занимающиеся по специально разработанной программе, наиболее рационально использовали бюджет свободного времени: так, на просмотр телепередач и работу с компьютером тратят 14,0% бюджета в сравнении с 27,0% у студентов, не ориентированных на физическое самовоспитание. В занятиях физкультурно-оздоровительной направленности разница затрат времени у студенток контрольной и опытных групп ещё более существенна – 8,0% и 27,0% соответственно. После проведения опытно-экспериментальной работы произошло улучшение показателей морфофункционального развития, физических качеств студенток: показатели силовой выносливости мышц туловища увеличились (в частности, сгибание-разгибание туловища за 1 и 2 мин до 20,0% и 13,1% соответственно), гипоксические пробы Штанге и Генча увеличились до 25,5 и 27,5% соответственно, показатель ЖЕЛ увеличился на 13,1%.

В процессе реализации программы произошло значительное увеличение количества студенток, систематически использующих средства самооздоровления: самомассаж – на 7,5%, закаливающие процедуры – на 18,7%, психокоррекцию и аутотренинг – на 18,8%, сбалансированное питание – на 32,4%. Результаты исследования позволяют

констатировать, что в опытных группах произошли более выраженные изменения отношений студенток к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Таким образом, применение разработанной программы интегративных занятий для девушек оказало выраженное положительное влияние на формирование здорового стиля жизни студенток. Оптимальными условиями стали: учет гендерных особенностей при выборе вида физкультурно-оздоровительной деятельности; введение интегративных занятий для девушек в процесс организованного физического воспитания в вузе; реализация идеи индивидуальной ценности здоровья как цели и средства достижения жизненных успехов, карьерного роста, социального статуса и семейного благополучия. Критериями здорового стиля жизни студенток определены: постоянные позитивные изменения в уровне физической и функциональной подготовленности; уровень знаний в области физического самовоспитания, навыков самоконтроля и самокоррекции.

Потребность в построении педагогической технологии физического воспитания и оздоровления студентов задается обозначившимися тенденциями гуманизации, дифференциации и экологичности социальных процессов, возвышающими функцию воспитания в структуре образовательных процессов и вызывающими необходимость нового прочтения понятия об образовании как синтезе процессов обучения и учения, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, взросления и социализации индивида. Потребностно-мотивационный подход к формированию личности студентов позволяет рассмотреть физическое воспитание по-новому: как процесс, формирующий у занимающихся такой набор и такую иерархию потребностей, которые наиболее благоприятны для их здоровья, физического развития и совершенствования.

References:

1. Бальсевич В.К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа жизни человека (методологический, экологический и организационный аспекты) / В.К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 1990. – № 1. – С. 22–26.
2. Быков В.С. Теория и практика актуализации физического самовоспитания школьников: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / В.С. Быков. – Челябинск, 1999. – 47 с.
3. Лубышева Л.И. Концепция формирования физической культуры человека / Л.И. Лубышева. – М.: ГЦОЛИФК, 1992. – 40 с.